

INSON QADRI UCHUN AES QUTQARUV XIZMATLARINI ROBOTLASHTIRISH

Abdurazzoqov Shaxzod Fozilbek o'g'li

FVV Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673045>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

AES, avariya,
portlash, qutqaruv
xizmatlari,
robotlashtirish,
masofadan
boshqaruv, radiatsiya
o'chog'i.

Namuna va hulosa: 1986 yil 26 aprel kuni soat 01:23da Chernobil AESning 4-energoblogida portlash sodir bo'ladi va reaktor butunlay ishdan chiqadi. Portlash oqibatida energoblokning bir qismi qulab tushadi va bosh operator halok bo'ladi. AESdagi avariya ortidan havoga uran izotoplari, plutoniy, yod-131 (ta'siri 8 kun), seziiy-134 (ta'siri 2 yil), seziiy-137 (ta'siri 30 yil), stronsiy-90 (ta'siri 28 yil) tarqab

ABSTRACT

Atom elektrostansiyalarida qutqaruv xizmatlarini robotlashtirish va ularni masofadan boshqarishni tadbiq qilish soha tarqiqiyoti va inson qadr qimmatini, qutqaruvchilarning sog'ligi hamda ularning hayotiga suiqasd qilmaslik uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

ketadi. Portlash oqibatida 4-energoblok qulab tushib operator Valeriy Xodemchuk halok bo'ladi. Og'ir jarohat olgan yana bir xodim tongga yaqin vafot etadi. Portlashdan so'ng Chernobil AESga ko'plab qutqaruv brigadalari jalb qilinadi. Ularning barchasi nurlanishga duch keladi va birinchi oying o'zida AES xodimlari va qutqaruvchilardan 28 kishi vafot etadi.[1]

Falokatdan eng ko'p jabrlanganlar o't o'chiruvchilar bo'lgan. Portlash oqibatida

yong'in kelib chiqqan va uni o'chirish uchun nafaqat AESdagi o't o'chirish

jamoasi, balki Pripyat shahridagi o't o'chirish jamoasi ham jalb qilingan. Nurlanish va qattiq kuyishdan ko'plab o't o'chiruvchilar jarohatlanadi. ko'p o't o'chiruvchi halok bo'lgani keltiriladi. Chernobildagi reaktor portlashida 54 kishi halok bo'lgan, ammo radiatsiya minglab kishilarni hayotdan olib ketgan. Falokat sodir bo'lgan 4-energoblok joylashgan «Ukrytiye» obektining sobiq bosh muhandisi, Chernobil falokatining ilk kunlarida hodisa joyida bo'lgan **Vadim Grishenko** voqealarni shunday eslaydi: «Avariya dan keyingi dastlabki kunlarda biz ham, AES ishchi-xodimlari ham, SSSRning barcha respublikalaridan kelgan olimlar ham «endi nima bo'ladi?» degan savolga jo'yali javob bera olmasdik. Hamma ikkinchi portlash ro'y berishidan qo'rqardi.[1]

Hamma ishni Moskvadan kelgan komissiya a'zolari (ularning ko'pchiligi KGB xodimlari edi) qo'lga olgan va barcha ish ularning buyruq va ko'rsatmalari bilan

amalga oshirilar edi. Ikkinchi portlashning oldini olish uchun komissiya vayron bo'lgan reaktorning og'ziga zanjirli reaksiyani o'chiradigan materiallar bilan aralastirilgan minglab tonna qum tashlashga qaror qildi. Bu ish uchun Afg'onistondan olib chiqilgan general Antoshkinning uchta asosiy va bitta yordamchi vertolyot polk bo'linmasi Chernobilga safarbar etiladi.

Vertolyotlar o'ziga ortilgan qumni mo'ljalga aniq tashlash uchun nisbatan pastroq, inson hayoti uchun xavfli bo'lgan rentgen nurlari tarqalib turgan balandlikda uchish kerak edi. Bu ishda qatnashgan uchuvchilar radiatsiya ta'sirida sog'lig'ini yo'qotgani uchun ikki-uch kundan keyin kasalxonaga olib ketilgan. O'nga yaqin vertolyot yerga qulab tushadi: ular vayronalarda chiqib qolgan armaturalar bilan to'qnashib ketar yoki reaktordan ko'tarilgan issiqlik oqimi va radiatsiya to'lqiniga tushib qolardi.[2]

Chernobil AES falokatidan armiyada xizmat qilayotgan yosh askar yigitlar ham ko'p jabr ko'rishadi. O'sha paytda rahbariyat radiatsiya ko'lamini bilib turgan bo'lsa-da, falokatni bartaraf etish uchun Chernobilga

juda ko'plab askarlarni jo'natadi. «Vayron bo'lgan inshootning tomini tozalash ishlari bir oy davom etdi. Shu vaqt mobaynida u yerda ming nafardan oshiqroq askar xizmat qildi. Ularning aksariyati o'sha

yerda o'z sog'lig'ini yo'qotdi. Yangi olib kelinayotgan askarlar o'z safdoshlari bu yerdan nogiron bo'lib qaytayotganini ko'rsa ham, xizmatdan bo'yin tovlashga haqqi yo'q edi. Ayniqsa vayron bo'lgan inshoot tomida ishlayotgan askarlarga qiyin edi. U yerda harorat juda issiq bo'lishidan tashqari yuqori radiatsiya to'lqini bor edi. Askarlarning hayotini saqlab qolish uchun ularga 2,5 millimetr qalinlikdagi zirhli kiyim kiydirilgan.

Chernobil AESda o'sha paytda rasmiy hujjatlarda 54 nafar odam halok bo'lgani qayd qilingan. Ammo keyinchalik falokat natijasida va uni bartaraf etishda jami 4 mingga yaqin kishi halok bo'lgani ma'lum qilingan. Chernobil AES falokati natijasida jami 115 ming odam evakuatsiya qilingan. 1986-1992 yillar davomida falokat joyida uning asoratlarini bartaraf etish ishlarida jami 526 250 [nafar](#) odam qatnashgan. Ularning barchasi keyinchalik radiatsiya bilan zararlanish oqibatida ma'lum darajada nogiron bo'lgan. Chernobil AES falokati **MAGeTE** tomonidan tuzilgan **INES** (International Nuclear Event Scale – Yadro hodisalarining xalqaro shkalasi) ko'rsatkichida 7 shkalali falokat deb baholangan. Chernobil AESida yuz bergan falokatda boshqa ittifoqdosh respublikalardan kelgan qutqaruvchilar

Qo'llariga qo'rg'oshindan tayyorlangan qo'lqop kiyishgan, yuzida ham himoya niqobi bo'lgan. Ammo bu chora ham ularni zaharlanishdan saqlab qololmasdi. Har bir askarning orqasiga katta qilib raqam yozilgan edi va o'sha raqamlar orqali qaysi askar nima bilan mashg'ulligi kuzatilardi», deb eslaydi Chernobil AES falokatini bartaraf etish bo'yicha muhandis o'rinbosari **Yuriy Samoylenko**. [2]

qatorida ko'plab o'zbekistonliklar ham qatnashgan. Shuningdek, falokatni bartaraf etish uchun jalb qilingan askarlar safida ham ko'plab o'zbekistonliklar bo'lgan. [2]

Taklif: Avtomatlashtirilgan mashinalar, boshqacha qilib aytganda robotlar odamlar o'rniga hayot uchun xavfli joylarda jumladan AES larda qutqaruv xizmatlari, FV hududini razvetka qilish, o't o'chirish xizmatlari, evakuatsiya qilish xizmatlari, transportyor xizmatlar o'rniga ishlatilishi mumkin. Hozirgi kunda ko'pgina robotlar odamlarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan vaziyatlarda, masalan, minalar va bombalarni zararsizlantirishda ishlatiladi. [3] Bu ishlarni amalga oshirishda biz Respublikamizda mavjud bo'lgan „Lochin“ nomli uchuvchisiz samalyotlar ishlab chiqarish korxonasi hamda „Robotlar va

Robototexnikalar” maktabi bilan hamkorlikda bajarishimiz mumkin. Olimlar gumanoid robotlarni odamga o'xshatishga harakat qilmoqda. Avtonom robotlar haqida ma'lumot qadim zamonlardan beri mavjud

bo'lib, ammo bu mavzu bo'yicha tadqiqotlar XX asrga qadar boshlangan. Texnologiya rivojlanib borishi bilan robototexnika ham rivojlanib bormoqda.[3]

References:

- 1.Рахимов О.Д. Хаёт фаолияти хавфсизлиги /Маъруза матнлари тўплами. Тошкент.: «ТДТУ», 1999й.
- 2.<https://community.uzbekcoders.uz/post/robototexnika-haqida-qiziqarli-ma-lumotlar-60167a8f85de9002e04f1b56>
- 3.<https://kun.uz/uz/news/2020/04/26/34-yillik-sir-chernobil-fojiasi-qanday-sodir-bolgandi>